

UMUMINSONIY QADRYATLARGA YO'NALTIRILGAN MILLIY TIZIMNI TAKOMILLASHTIRISH

Eshpo'latov Komil Abdusalomovich

I.f.d.(PhD).dots

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11278229>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'limda umuminsoniy qadryatlarga yo'naltirilgan milliy tizimni takomillashtirish mazmuni yoritilgan.

Kalit so'zlar: milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, vatanparvarlik, milliy o'zlik, millat, oila, yosh bosqichi, konsepsiya, ta'lim-tarbiya dasturi.

Jahon miqyosida shaxsning turmush farovonligi davlatning milliy xavfsizligi, mamlakatda innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirishning sharti sifatida qaralmoqda. YUNESKO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) tomonidan qabul qilingan 2030-yilgacha xalqaro ta'lim konsepsiyasida "Ijtimoiy-madaniy institutlarning ta'limiy, madaniy va ma'rifiy salohiyatini shakllantirish, hamkorlik qobiliyatlari va qiziqishlarini kuchaytirish" dolzarb vazifa sifatida belgilangan. Janubiy Koreya, Yaponiya, Germaniya, Gretsiya kabi davlatlarda shaxsning shakllanishi va tarbiyasiga ta'sir ko'rsatadigan eng muhim ijtimoiy-madaniy institut bu oila va maktabgacha ta'lim tashkiloti ekanligi ta'kidlanib, u bolalarda qadriyat tushunchasini shakllantirishda pedagogik qo'llab-quvvatlash, yosh avlodning jamiyat, millat va davlat oldidagi mas'uliyatini his ettirish, javobgarlikni tarkib toptiradigan ijtimoiy-madaniy amaliyotning asosiy tashuvchisi sifatida qaralmoqda.

Bugungi kunda internet tarmoqlaridagi axborot oqimlari orqali yoshlar ongini zamonaviylashtirish bahonasida ularni milliy, madaniy va ma'naviy qadriyatlarda uzoqlashtirish maqsadida tizimli ishlar olib borilmoqda. Ya'ni oila, ota-ona, aka-uka, opa-singil, qarindosh-urug', Vatan, vatanparvarlik, mehr, ezgulik kabi qadriyatlarimizning asosi bo'lgan tushunchalar sekin-asta, bilintirmasdan yo'qotilib, o'rniga "hayotda faqat sen va dunyo bor" tushunchasi va bu bilan bog'liq qadriyatlarni singdirishga kuchli harakatlar bo'lmoqda.

An'anaviy ommaviy axborot vositalari o'z ahamiyatini yo'qotmoqda. Jamoatchilik, shu jumladan, yoshlar fikrini televideniye, radio va gazetalar o'rni egallayotgan internet shakllantirmoqda. Eng yomoni, bunday xurujlarning oqibati odamni o'zi tug'ilib o'sgan yurti va xalqidanga nisbatan loqayd bo'lgan manqurt shaxsga aylanishida namoyon bo'ladi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 2023-yil davomida qariyb 3600 nafar voyaga yetmaganlar jinoyat sodir etgan. Oxirgi besh yil davomida bu ko'rsatkich qariyb 4,4 barobarga oshgan. Bu kabi muammolarni keltirib chiqaradigan ko'plab sabablar va uning oqibatlari mavjud bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev rahbarligida 2024-yil 5-fevral kuni kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida mazkur muammolarni bartaraf etishga qaratilgan "maktabgacha ta'lim tashkilotlarini milliy qadriyatlarimizga mos yagona standartlar asosida o'quv-metodik materiallar bilan ta'minlash" yuzasidan takliflar ishlab chiqish vazifasi belgilangan.

Maktabgacha ta'limda umuminsoniy qadryatlarga yo'naltirilgan milliy tizimni takomillashtirishning dolzarbligi shundan iboratki, bugungi kunda jamiyatni yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash muammosi tashvishlantirmoqda va bu muammoning mavjudligi uni hal etish yo'llarini intensiv izlashga olib keldi. Ma'lumki, bugun dunyoda keskin kurash va raqobat hukm surmoqda, manfaatlar to'qnashuvi kuchaymoqda. Globallashuv jarayonlari

insoniyat uchun beqiyos yangi imkoniyatlar bilan birga kutilmagan muammolarni ham keltirib chiqarmoqda.

Milliy o'zlik va ma'naviy qadriyatlarga qarshi tahdid va xatarlar tobora ortmoqda. Faqat o'zini o'ylash, mehnatga, oilaga engil qarash, iste'molchilik kayfiyati turli yo'llar bilan odamlar, ayniqsa, yoshlar ongiga ustamonlik bilan singdirilyapti. Bu borada davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev raisligida 2024-yil 19-yanvar kuni ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilishda, "Biz yaratayotgan yangi O'zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm g'oyasi bo'ladi. Biz mafkura deganda, avvalo, fikr tarbiyasini, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz. Ular xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha va qadriyatlariga asoslangan", deydi Prezident Shavkat Mirziyoyev.

Davlatimiz tomonidan bolalarda vatanparvarlikni shakllantirishga jiddiy e'tibor qaratiladi, biroq milliy va umuminsoniy qadriyatlar maktabgacha yoshdan boshlab ta'lim - tarbiya jarayonlariga singdirilsa, el-yurt taqdiriga loqaydlik, mahalliychilik, urug'-aymoqchilik, korrupsiya, oilaviy qadriyatlarga bepisandlik kabi illatlarga qarshi kurashish immunitetini hosil qilish yanada samarali bo'ladi.

Har bir yosh bosqichida milliy va umuminsoniy qadriyatlar o'ziga xos xususiyatlarga ega. Birinchi etti yil ichida bola o'z rivojlanishining uchta asosiy davrini boshdan kechiradi, ularning har biri umuminsoniy qadriyatlar tomon ma'lum bir qadam va dunyoni o'rganish, o'zgartirish va hissiy jihatdan o'zlashtirish uchun yangi imkoniyatlar bilan tavsiflanadi.

Shunday ekan, maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlarga yo'naltirilgan tizimni takomillashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish, shu asosda real tavsiyalar ishlab chiqish, "Milliy qadriyatlar maktabi" portalini yaratish, portalda bolalarga do'stlik, mehnat, tabiatga g'amxo'rlik, boshqalarga hurmat va ma'naviy qadriyatlarni qadrlashni o'rganishga yordam beradigan o'quv materiallari, video darslar, o'yinlar, viktorinalar, interaktiv mashqlar va boshqalarni joylashtirish orqali maktabgacha ta'lim tizimida milliy qadriyatlarga yo'naltirilgan milliy tizimni takomillashtirish, Vatanga muhabbat tushunchalarini rivojlantirishga qaratilgan konsepsiyani ishlab chiqish muhim vazifalardan hisoblanadi.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida milliy qadriyatlarga yo'naltirilgan tizimni takomillashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlar va amaliyotdagi holatni o'rganish bo'yicha mavjud kamchiliklarni aniqlash, dalillarni to'plash va tahlil qilish hamda shu asosda real tavsiyalar ishlab chiqish lozim.

Mamlakatimizning yanada rivojlanishi uchun o'z xalqini sevadigan, davlat manfaatlarini qadrlaydigan, bilimli va sadoqatli yosh avlodni tarbiyalash doimo eng dolzarb vazifalardan biridir. Ta'lim-tarbiya mazmunini aniqlash va yuqoridagi vazifalarni amalga oshirishda maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun milliy qadriyatlarga asoslangan ta'lim-tarbiya dasturini ishlab chiqish muhim o'rin tutadi. Jamiyatda ta'lim va ma'rifatga e'tibor berish ustuvor vazifadir. O'zbek xalqining boy madaniyati, tarixi va an'analari haqidagi darslarni ta'lim dasturlariga kiritish, madaniy savodxonlikni oshirishga qaratilgan ma'rifiy tadbirlar tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek bolalarda milliy qadriyat tushunchasini rivojlantirishda forumlar tashkil etish, muzeylar, kutubxonalar, madaniyat markazlariga tashriflar uyushtirish bunda ota-onalarni keng jalb qilish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Bundan tashqari, "Milliy qadriyatlar maktabi"

interaktiv portalini yaratish va undagi ta'lim resurslari va interaktiv mashg'ulotlarining mazmuniga milliy qadriyatlar g'oyasini singdirish lozim.

1-rasm. Maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlarga asoslangan jozibali ta'lim muhiti.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarda ta'limiy faoliyatni olib borish uchun zarur hisoblangan o'quv didaktik materiallari sifatiga milliy qadriyatlar va uning tamoyillarini o'zida jam qilgan, materiallar, video darslar, ertaklar va boshqa ta'lim resurslarini bilan boyitish kerak.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining faoliyatini takomillashtirish maqsadida interaktiv mashg'ulotlar orqali bolalarga qadriyatlarni singdirish imkonini beradigan ta'lim - tarbiya faoliyatini yo'lga qo'yish va zamonaviy ko'inishlarga ega bo'lgan yangicha viktorinalar va o'yinlar yaratish kerak.

Shu bilan birga, maktabgacha ta'lim tashkilotlari ishtirokida milliy qadriyatlar va ularning ahamiyatini targ'ib qilishga qaratilgan vebinarlar, onlayn ma'ruzalar, tanlovlar, festivallar va boshqa tadbirlarni tashkil etish lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarida milliy qadriyatlarni rivojlantirishda multimedia kontentini so'ngi zamonaviy texnologiyalar asosida yaratish va ilk yoshdan boshlab ularda milliy qadriyatlarni tushunishga yordam beradigan video va audio materiallar, animatsiyalar, interfaol rasmlar va boshqa vizual elementlardan foydalanish kabi tomoyillar maktabgacha yoshdagi bolada milliy qadriyatlarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi va jozibali ta'lim muhitini yaratishga yordam beradi.

Bugun ma'naviyat naqadar kerakligini, xalqimiz kechagi xalq emasligini, farovon jamiyat qurishni hamma o'zidan boshlashi zarurligini ko'rsatmoqda. Bu yo'lda nafaqat "Ma'naviyat va ma'rifat markazi", balki jamiyatdagi barcha tizim rahbarlari va xodimlari, jumladan, pedagog kadrlarning say'i-harakatlari kuchaytirilishi kerak. Zero, moddiy va ma'naviyatning teng ko'rilishi faqat shiorimizda emas, balki ongimizga hamda qalbimizga mustahkam o'rin olishiga erishish zarurdir.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston — 2030 strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 18-yanvardagi "O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 23-son Qarori.
3. Inshyeon dyeslaration/Edusation 2030: Towards insluzivye and yequitablye quality yedusation and lifyelong lyearning for all (Word Edusation Forum, 19-22 may 2015, Inshyeon, and Rerublis of Koryea). – 6r. – 26 R.